

6. Буренин Н. С., Вдовин Б. И. Вертикальное распределение окиси углерода по экспериментальным данным / Н. С. Буренин, Б.И. Вдовин. – Москва: Мир, 2019. – 544 с.

7. Джигирей В. С. Основы экологии и охраны окружающей природной среды / В.С. Джигирей, В. М. Сторожук, Р. А. Яцюк. – Москва: Афиша, 2017. – 320 с.

8. Кучерявый В. А. Природная среда города / В. А. Кучерявый. – Москва: Высшая школа, 2016. – 390 с.

9. Кириллов Г. П., Фельдман Ю. И. К определению зависимости концентрации двуокиси азота вблизи автомобилей от условий движения автотранспорта / Г. П. Кириллов, Ю.Г. Фельдман. – Москва: Гидрометеиздат, 2016. - 318 с.

10. Топчиев А. Г. Геоэкология: географические особенности природопользования / А. Г. Топчиев. – Москва: Астропринт, 2018. - 258 с.

11. Дятлов В. В. Эффективность участия государственных структур в развитии механизма управления предприятиями пассажирского транспорта / В. В Дятлов // Научный журнал «Менеджер», ГОУ ВПО «ДонаУиГС». – Донецк: ДонаУиГС, 2021 - 4(98). - С 3-11.

12. Козлов В. С. Направления совершенствования транспортной системы Донецкой Народной Республики / В.С. Козлов - Донецк: «Институт экономических исследований», 2020. - 4(98). – С. 130-138.

13. Берко А. К. Государственная политика в системе общественного транспорта Донецкой Народной Республики / А.К. Берко // Научный журнал «Менеджер», ГОУ ВПО «ДонаУиГС». – Донецк: ДонаУиГС, 2021. – 1(96). - С. 190-194.

УДК 342.41
DOI

ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В РОССИИ

МАТЮШАЙТИСЬ Н.В.,
канд. юрид. наук, доцент
кафедры административного права
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

**АБЛОГИН А.К.,
обучающийся 2 курса группы ЮР-21-2
факультета юриспруденции и социальных
технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;**

В статье раскрывается понятие конституционализма как научно-правовой категории, описываются основные этапы становления российского конституционализма. Раскрыто значение Конституции как акта признания и правовой защиты прав человека, гражданских прав и свобод.

Ключевые слова: конституционализм, Конституция, конституционная система, конституционное развитие.

ISSUES OF THE FORMATION OF CONSTITUTIONALISM IN RUSSIA

**MATYUSHAITIS N.V.,
PhD in Law, associate professor
of the department of administrative law
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

**ABLOGIN A.K.,
YUR-21-2 group, faculty of law and social
technologies
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article reveals the concept of constitutionalism as a scientific and legal category, describes the main stages of the formation of Russian constitutionalism. The meaning of the Constitution as an act of recognition and legal protection of human rights, civil rights and freedoms is revealed.

Keywords: constitutionalism, constitution, constitutional system, constitutional development.

Постановка задачи. Сложные процессы, проистекающие в области строительства отечественного варианта конституционализма вызывают к жизни многочисленные вопросы, на которые должен быть дан ответ в рамках данной работы: как происходило становление конституционализма в России, какой

накоплен опыт и какие из него извлечены уроки и извлечены ли они вообще; насколько принципиальны и необходимы были изменения в действующей Конституции РФ; не ограничивают ли подобные изменения реальное право граждан страны на совершенствование последней; представляет ли ценность текст Основного закона вообще, учитывая поспешность его модернизации в 2020 г. Представляется, что правильные ответы на данные вопросы важны и для государственной власти и для обычного гражданина, они будут определять дальнейшую траекторию становления конституционализма в нашем государстве.

Анализ последних исследований и публикаций. Ученых-юристов издавна привлекал конституционализм, его коллизии и основные процессы. Представители отечественной философии анализировали, изучали, рассматривали данную проблему на протяжении двухсот лет. Основные вопросы формирования и развития конституционализма были предметом исследования в ряде работ отечественных ученых, в частности Г.С. Бобровой, И.Е. Ильичева, И.М. Степанова, Ю.Л. Шульженко, В. Шелохаевой, С.А. Филатова, Н.И. Кареева и многих других.

Актуальность. Конституция в любом государстве - это правовой акт высшей юридической силы, определяющий социально-политическое и государственное устройство страны, закрепляющий основы её конституционного строя, правовой статус человека и гражданина, основные черты гражданского общества, принципы организации и деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной властей, основы местного самоуправления. Процессы, происшедшие за последние годы в социально-экономической и политической жизни нашей страны, повлекли за собой изменения в российской государственности. В современных условиях, когда стала очевидной необходимость внесения изменений и дополнений в действующую Конституцию, на первые по значимости роли в области юриспруденции вновь подняты вопросы о конституционализме, парламентаризме, конституционном строительстве, правопреемственности конституционных идей и воззрений, об изучении опыта становления и развития отечественного конституционного (государственного) права.

Целью данной статьи является анализ идей российского конституционализма и российского законодательства в

конституционной сфере, обобщение исторического, и юридически-правового опыта реализации данной законодательной базы и определение специфики текущей ситуации конституционного развития России.

Изложение основного материала исследования. Энциклопедия права определяет конституционализм следующим образом: - правительство, ограниченное конституцией; - политико-правовое решение, требующее установления конституционной системы [1, с. 112]. И.М. Степанов определяет конституционализм как явление, объединяющее конституционную теорию, историю и практику конституционного развития государства и всего мирового общества [2, с. 13].

Предпосылкой конституционализма является существование гражданского общества, способного к автономии и развитию социальной деятельности, а также соблюдение демократических принципов и осуществление прав человека и гражданина. По мнению ведущих российских юристов, основные принципы конституционного правления схожи с основными принципами верховенства закона, и они воплощают идеальную модель демократической страны. В данном случае следует отметить, что само по себе существование национальной конституции не является показателем полного осуществления конституционного правления.

В дополнение к существованию Конституции, в стране осуществляется верховенство закона, все граждане равны перед законом и судами, граждане и государство несут ответственность друг перед другом, а форма участия людей в национальном управлении признается парламентом и институтами местного самоуправления. Существует четкое разделение властей, все государственные ведомства независимы друг от друга, существует сильный и независимый суд, а полномочия каждого субъекта определены в законе - будь то гражданин или государственное учреждение. С подлинной реализацией всех этих принципов и их эффективностью появляется фактический конституционализм [3, с. 108].

Работа над новой Конституцией Советского Союза официально началась в 1962 году, когда была создана Конституционная комиссия. Из-за динамики в общественных отношениях необходимо было усовершенствовать Конституцию

страны. Сущность материально-технической базы страны претерпела качественные изменения. Советский Союз делал прорывы в космической и военных областях в условиях холодной войны и вернулся к «сталинизму» в социальной сфере.

Приближаясь к 1970-м годам, появились признаки нового культа личности. Любое изменение в государстве происходило под прикрытием "сталинской Конституции" 1936 года. Ю.Л. Шульженко считает, что в течение всего периода 1936-1977 годов конституционализм СССР был фикцией. Ученый предполагает, что это была маскировка для незаметного проведения тоталитаристской политики [4, с. 24].

Как положение основного закона страны, Конституция часто игнорировалась на практике. Получалось так, что Конституция существовала и действовала, но документы, принятые Центральным комитетом КПСС, являлись более приоритетными. Поэтому в практике суда презумпция невиновности являлась излишней, поскольку судебная система часто не была связана задачей установления объективной истины, а зависела от партийного приказа и партийного руководства [5, с. 66].

В 1977 году завершилась подготовка и создание проекта Конституции и уже 5 июня он был вынесен на общественное обсуждение. В 1977 году Л.И. Брежнев официально становится главой Советского Союза, а в октябре 1977 года принимается и утверждается новая Конституция [6, с. 17]. Первая статья документа гласит, что Советский Союз является национальной страной. Другими словами, у людей есть право принимать участие в общественном управлении. Народ получил возможность управлять общественными делами с помощью парламента, который, являлся политическим центром страны. Однако на тот момент КПСС имела и считалась высшей политической силой в стране, поэтому вопросы государственного значения: от политических до международных – решались на партийном, самом высоком на тот момент уровне.

Все партийные организации действовали в рамках Советской Конституции. Были определены методы укрепления сотрудничества между Советским Союзом, его представителями и массами. Конституция 1977 года содержит в общей сложности 174 статьи, в Конституцию впервые была введена специальная глава "Внешняя политика". В ней говорилось, что Советское

государство всегда проводило политику мира и выступало за укрепление безопасности народа и широкое международное сотрудничество. Новая Конституция 1977 года учла изменения, внесенные работниками в трудовом коллективе при обсуждении ее текста, и изменила некоторые положения о гражданских правах и их обязанностях.

Проблема руководства страны привела к конституционному кризису: то, что обещано народу, становится невозможным, а страх перед политическим кризисом порождает ложь в лозунгах, принятых планах и проектах (например, продовольственная программа в начале 1980-х годов). Стабильность развития экономической и социальной системы превращается в стагнацию, то есть в застой самого развития. Ещё один немаловажный и действующий до сих пор, негативно влияющий фактор - это старение политической элиты, её страх и нежелание терять власть. Даже если факты того, что теневая, преступная экономика становится частью государственного аппарата, очевидны, ротация власти становится невозможной. История Советского Союза в рассматриваемый период доказала опасность различий между правовой картиной общественной жизни и фактическим развитием общественных отношений.

Конституция Российской Федерации существует уже почти три десятилетия с 1993 года, но все еще официально предвещает необходимые изменения. Она отражает идеалы справедливости - демократии, равенства, гуманизма. Они сосредоточены во введении, главах I и II. Как основной закон, Конституция не может часто изменяться, поэтому ее называют документом стабильности.

Статья 135 Конституции Российской Федерации 1993 года предусматривает возможность ее частичного или полного изменения с помощью Конституционного Собрания. В российской истории опыт Земского Собора (16-17 вв.), который был учредительным комитетом во времена правления Екатерины Великой, был накоплен для Учредительного собрания 1918 года. Однако с точки зрения структуры, эффективности и возможностей, ассоциации представителей этих сословий могут представлять участие людей в принятии законодательства по наиболее важным вопросам в стране. Конституция Российской Федерации 1993 года также объявляла о возможности введения такого института, но не делала ничего, кроме декларирования. Федеральный

конституционный закон «О Конституционном Собрании» до сих пор не принят, несмотря на неоднократные попытки принять такой закон.

В 1997, 1998, 2000, 2007 и 2020 годах была предпринята попытка принять Федеральный закон "О Конституционном Собрании". Его инициировали представители КПРФ. Эти проекты ФЗ либо были сняты с повестки дня в Госдуме самими инициаторами, либо оказались не совершенны, либо отклонены по иным причинам. А если нет до сих пор Федерального Закона «О Конституционном Собрании», то правомерным будет считать, что и соответствующая статья Конституции РФ носит декларативный и неосуществимый характер.

В нынешних условиях необходимо осуществить большее разделение судебной власти, и ее следует выделить в отдельную категорию, сделав ее независимой от исполнительной власти и Президента Российской Федерации.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В соответствии с целями исследования можно сделать вывод, что процесс формирования российской Конституции можно охарактеризовать как длительный, сложный и все еще незавершенный. На протяжении 19-го и начала 20-го веков в российском обществе зрели сокращение собственности, расширение прав человека, признание личности приоритетной ценностью, свободное волеизъявление народа и другие мечты о переменах. С другой стороны, есть и консервативная часть российского общества (например, монархисты), которая негативно относится к правлению Романовых и считает, что все идеи по ослаблению царского режима не нужны и опасны. Попытки изменить законодательство и попытаться привлечь внимание правящего мира к демократическим ценностям подавляются, как это произошло в девятнадцатом веке.

В следующем столетии власти научились маневрировать под страхом революции. Была создана первая Дума, были предоставлены права и свободы, были разработаны масштабные эксперименты и введен конституционализм советского образца. Несомненным преимуществом такого эксперимента является то, что в России появилась первая настоящая Конституция, и люди стали нести ответственность за изменения в стране и приблизились к истинному пониманию процесса смены власти, который

происходил в стране. Возникшие кризисы показали недооценку исторических уроков всего процесса формирования российской Конституции и ограничений, налагаемых инициаторами предлагаемых реформ на это усвоение. Таким образом, все еще существует удобная ссылка на "переходный период".

В современных условиях, когда действующая Конституция Российской Федерации была масштабно пересмотрена в 1993 году (2008, 2014 и 2020 годы), был тщательно рассмотрен опыт конституционного строительства, имевший место в стране в середине-конце 1980-х и начале 1990-х годов. На наш взгляд, необходимо создать соответствующие механизмы (создание Конституционного Собрания в стране), чтобы страна могла завершить процесс разработки и принятия нового основного закона наименее болезненным образом, когда это необходимо.

Анализируя поправки к Конституции Российской Федерации, которые косвенно затрагивают основы конституционного строя, права и свободы народа и соотечественников (хотя поправок к первой и второй главам Конституции Российской Федерации нет), мы приходим к выводу, что основные принципы, установленные Конституцией, вызвали подозрение и недоверие. Все эти изменения важны во многих отношениях, но все они вводятся поспешно. В нынешних условиях необходимо провести большее разделение судебной власти и выделить ее в отдельную категорию, сделав ее независимой от исполнительной власти и Президента Российской Федерации.

Список использованных источников

1. Трубецкой, Е.Н. Энциклопедия права / Е.Н. Трубецкой // СПб.: Издательство «Лунь», 1998. – 224 с.
2. Степанов, И.М. Уроки и парадоксы российского конституционализма / И.М. Степанов // Очерк-эссе. - М.: Манускрипт, 1996. – 108 с.
3. Кареев, Н.И. Происхождение современного народно-правового государства. Исторический очерк конституционных учреждений и учений до сер. XIX века / Н.И. Кареев // СПб.: типография М.М. Стасюлевича, 1908. – 480 с.
4. Боброва, Г.С. Становление Российского конституционализма / Г.С. Боброва // Дисс...канд. юрид. наук. – М.: 2016. – 150 с.
5. Ильичев, И.Е. О конституционном процессе / И.Е. Ильичев // Журнал Российского права, 2017. - № 2. – С. 64-71.

6. Шульженко, Ю.Л. Предтеча Конституции РФ 1918 г. / Ю.Л. Шульженко // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина, 2018. – 73 с.

УДК 342. 5.

DOI

К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ ЖИЛИЩА ОСУЖДЕННЫХ ЛИЦ

ПОЛЯКОВА Н.Г.,
канд. юрид. наук, доцент кафедры
конституционного и международного права
юридического факультета
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена исследованию полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения сохранности жилища лиц, осужденных к отбыванию наказания. Обоснован тезис о том, что понятия «охрана жилья осужденных лиц» и «меры, направленные на обеспечение сохранности жилья осужденных лиц» не являются тождественными. Установлено, что указанные правоотношения относятся к сфере компетенции публичной власти. На основе анализа правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, целей и задач органов государственной власти и местного самоуправления предложены варианты разграничения полномочий между органами публичной власти (специальность исследования - муниципальное право).

Ключевые слова: жилище, осужденные, охрана, меры по обеспечению сохранности, органы местного самоуправления.

ON THE ISSUE OF THE PARTICIPATION OF LOCAL SELF- GOVERNMENT BODIES IN ENSURING THE SAFETY OF THE HOME OF CONVICTED PERSONS

POLYAKOVA N. G.,
Ph.D in Law, Associate Professor of the Department
of Constitutional and International Law
Law Faculty
SEE HPE “Donetsk National University”,
Donetsk, Donetsk People’s Republic

The article is devoted to the study of the powers of local governments in the field of ensuring the safety of the dwelling of persons convicted of serving a sentence. The thesis is justified that the concepts of “protection of housing convicted persons” and “measures aimed at ensuring the safety of housing of convicts” are not identical. It has been established that these legal relations belong to the sphere of competence of public power. The thesis is substantiated that it is advisable to assign